

СЕЛЕЦИЯ ЖАРАЁНИДАГИ КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИГА БАРДОШЛИЛИГИ

Рахимов Тождин Абдунуманович

қ.х.ф.ф.д., к.и.х. Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти

Идрисов Хусанжон Абдужабборович

қ.х.ф.ф.д (PhD) ФарДУ Мевачилик ва сабзавотчилик кафедраси доценти

Аннотация: В статье приведены сведения об устойчивости исследуемых экземпляров к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды. Среди 19 отобранных в опыте константных линий 13 линий оказались устойчивыми к желтой и бурой ржавчине.

Annotation: The article provides information about the resistance of the studied specimens to diseases and adverse environmental conditions. Among the 19 constant lines selected in the experiment, 13 lines were resistant to yellow and leaf rust.

Ҳозирги кундаги жадал ривожланиш шароитида Республикамизда суғориб деҳқончилик қилинадиган ғалла майдонлари учун ҳосилдор, дон сифат кўрсаткичлари юқори, касаллик ва зараркунандаларга, ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларига, сувсизликка, шўрга, иссиқликка чидамли кузги юмшоқ буғдой навларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш селекционер олимлар олдида турган асосий мақсадлардан бири ҳисобланади.

Жаҳон коллекция нав ва намуналарини ўрганиш шуни кўрсатадики, географик ва генетик жиҳатдан узок бўлган, турли хил бошланғич манбалар селекция жараёнида илмий асосланган илғор усуллар қўлланилиб, фойдаланилса келажакда улкан ютуқларга эришиш мумкин[1].

Селекционер олимлар ҳосили мўл, эртапишар нав яратиш баробарида кун сайин ортиб бораётган аҳолини экологик тоза озиқ-овқат маҳсулоти етказиб бериш, саноатни хом-ашё билан таъминлаш каби муаммоларни ҳал этаётганлиги таҳсинга лойиқ.

Яратилаётган янги нав барча кўрсаткичлари бўйича мавжуд навлардан яхши натижага эга бўлиши талаб этилади. Шуни ҳисобга олган ҳолда, селекция жараёнида ўзгармас констант ҳолатга келган дурагай тизмаларни турли сифат кўрсаткичлари бўйича баҳолаш ва ҳосилдорлиги юқори линияларни танлаш муҳим аҳамият касб этади.

Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институтида яратилган ҳамда Краснодар ўлкасида келтирилган кузги юмшоқ буғдойнинг навларнинг рақобатли нав синови амалга оширилиб, юқори ҳосилдорлик кўрсаткичига эга бўлганг 6 та ҳамда нонбоплик кўрсаткичлари юқори бўлган 5 та нав линиялар

танлаб олишга эришилган[3]. Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институтида охирга йилларда Ўзбекистон-25, Азиз, Ёғду, Қадр, Навбахор, Нодир, Аср чилгиси ва бошқа эртапишар, ҳосилдорлик имконияти 100-110 центнерни ташкил этадиган, дон сифати I-II синфга жавоб берадиган, табиатнинг стресс омилларига чидамли бўлган янги навлар яратилди ва уларнинг кўпчилиги 2022-йилдан экиш учун Давлат реестрига киритилди, уруғчилик тизими кенг жорий этилган[2,4].

Олиб борилган тажрибалар Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти “Марказий” дала тажриба майдонида олиб борилди ва 21 та вариант, 4 та қайтариқда жойлаштирилди. Ҳар бир вариант майдони 25 м². Тажриба даласининг тупроқлари ўтлоқи тупроқ бўлиб, сизот суви сатҳи 1,5-2 м ни ташкил этади.

Илмий ишнинг мақсади, рақобатли нав синови натижасига кўра энг юқори кўрсаткичга эга бўлган, ташқи муҳитнинг ноқулай омилларига бардошли, занг касалликларга чидамли, ҳосилдор, нонбоплик хусусиятлари клейковина ва оқсил миқдори юқори янги маҳаллий буғдой навларини яратишдан иборат.

Фенологик кузатувлар, дала ва лаборатория шароитида баҳоланди ва таҳлил қилинди. кузатиш ва баҳолаш Россия ўсимликшунослик институти (1991) ҳамда фенологик кузатувларда асосий даврлар (униб, чиқиш, туплаш, найчалаш, бошоқлаш, сут, мум, тўлиқ пишиш) қишлашга, ётиб қолишга, касалликларга чидамлик дала шароитида Россия ўсимликшунослик институти т томонидан ишлаб чиқилган Ҳалқаро классификатор (СЭВ Triticum тури, 1983) услубий қўлланмалари фойдаланилди.Тажриба натижаларини математик таҳлил Доспехов Б.А. (1985) ишлаб чиққан усул бўйича таҳлил қилинди.

Рақобатли нав синов кўчатзоридаги нав ва линияларни ташқи муҳит омилларига бардошлилиги дала шароитида ўрганилди. Олиб борилган тадқиқотларда сариқ занг билан зарарланиши, қўнғир занг билан зарарланиши, совуққа чидамлилиги ва ётиб қолишга бардошлилиги бўйича линияларнинг аксарияти чидамли ва бардошли эканлиги намоён бўлди (1-жадвал).

Нав ва линияларни сариқ занг билан касалланиши тажрибадаги нав ва линияларда 5-15 апрель кунлари кузатилиб, ўсимликларни замбуруғли сариқ занг билан касаланишини Миннерс шкаласи бўйича фоизда баҳоланди. Сариқ занг билан касалланиш андоза Чиллаки навида 10 %ни, Шароф-100 навида касалланиш кузатилмади. Кўчатзордаги линияларда касалланиш 10 % дан 25 % гача кузатилди. Касалланиш АС-2012-D14 линиясида 10 % ни, АС-2014-D15 линиясида 25 % ни, АС-2014-D7 линиясида 15 %ни, АС-2014-D39 линиясида 20 %ни, АС-2013-D23 линиясида 20 % ни ташкил этди. Бундан кўриниб турибдики, бу линиялар сариқ занг касаллиги билан касалланганлиги аниқланди.

Кўнғир занг билан касалланиши нав ва линияларда кузатув олиб

борилганда, замбуруғ билан касаланган ўсимликлар Петерсон шкаласи бўйича фоизда баҳоланди. Тажрибадаги андоза навларда касалланиш кузатилмади. Қўнғир занг билан касалланишда АС-2010-Д30 линияси 25 % касалланиш кузатилди. Қолган линияларда қўнғир занг билан касалланиш аниқланмади.

Тажрибада нав ва линияларнинг умумий ҳолати яъни қишловдан чиқиши, ва совуққа чидамлилиги 9 балли шкала ёрдамида баҳоланди.

Рақобат нав синови кўчатзорига танлаб олинган андоза нав ва линиялар совуққа бардошли эканлигини намоён қилди. Олинган андоза навлар Шароф-100 ва Чиллаки навлари 7 балл яъни юқори бардошли эканлиги кузатилди. Танлаб олинган линияларда ҳам андоза навларга хос эканлиги яъни бардошли бўлганлиги аниқланди.

Совуққа чидамлик бўйича АС-2014-Д3, АС-2010-Д21, АС-2010-Д45 линиялари 9 балл-ўта юқори бардошли эканлиги, майдонда умумий ҳолатда ҳамма ўсимликлар соғлом ҳолатда эканлиги аниқланди. Линиялар орасида совуққа паст бардошли бўлган линиялар аниқланди ва АС-2013-Д14, АС-2014-Д7, АС-2014-Д15, АС-2012-Д14 линиялар 5 балл билан баҳоланди.

1-жадвал

Рақобатли нав синаш кўчатзоридagi нав ва линияларнинг ташқи мухит омилларига бардошлилиги(2022 йил).

№	Нав ва намуналар номи	Сариқ занг билан касалланиши	Қўнғир занг билан касалланиши	Совуққа чидамлик	Ётиб қолишга чидамлик
1	Чиллаки St	10	-	7	9
2	Шароф-100 St	-	-	7	9
3	АС-2010-Д33	-	-	7	9
4	АС-2012-Д14	10	-	5	9
5	АС-2014-Д15	25	-	5	3
6	АС-2012-Д3	-	-	7	9
7	АС-2013-Д33	-	-	7	9
8	АС-2014-Д3	-	-	9	9
9	АС-2010-Д23	-	-	5	9
10	АС-2014-Д7	15	-	5	3
11	АС-2013-Д30	-	-	7	9
12	АС-2010-Д30	-	25	7	9

13	АС-2010-Д21	-	-	9	9
14	АС-2010-Д45	-	-	9	9
15	АС-2014-Д39	20	-	7	3
16	АС-2012-Д28	-	-	7	9
17	АС-2012-Д41-8	-	-	7	9
18	АС-2012-Д31	-	-	7	9
19	АС-2013-Д9	-	-	7	3
20	АС-2013-Д23	20	-	7	5
21	АС-2013-Д14	-	-	5	5

Кўчатзордаги нав ва линияларни ётиб қолишга чидамлилиги 9 баллик шкала бўйича кузатув ишлари олиб борилди. Андоза навларда 9 балл барча ўсимликлар тик ҳолатда бўлганлиги кузатилди. Линияларда эса 3, 5, 7, 9 балл ҳолатларида бўлганлиги аниқланди. Кучли ётиб қолиш ҳолатлари яъни 3 балл билан АС-2014-Д15, АС-2014-Д7, АС-2014-Д39, АС-2013-Д9 линияларида, АС-2013-Д14, АС-2013-Д23, линиялари 5 баллик ҳолати кузатилди. Қолган линиялар андоза навларга мас равишда 9 балл бардошли эканлини намоён қилди.

Олиб борилган тадқиқот натижаларидан хулосалар. Тажрибадаги 19 та танлаб олинган констант линиялар орасида 13 та линия сариқ занг ва қўнғир занг касаллигига бардошли эканлиги аниқланди. АС-2014-Д3, АС-2010-Д21, АС-2010-Д45 линиялари 9 балл- совуққа ўта юқори бардошли эканлиги, майдонда умумий ҳолатда ҳамма ўсимликлар соғлом ҳолатда эканлиги аниқланди. Тажрибадаги 19 та танлаб олинган констант линиялар орасида 13 та линия ётиб қолишга бардошли эканлиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мусирманов Д, Ҳақимов А. “Юмшоқ буғдойнинг занг касалликларига чидамли бошланғич манбалари”. // Агро илм иловаси. 2 (46)-сон. 2017 йил. -б. 36-37.

2. Сиддиқов Р. “Глобал иқлим ўзгаришларига чидамли, дон ҳосилдорлиги ва сифати юқори бўлган бошоқли дон, дуккакли, мойли, озуқа экинларни парваришlash истиқболлари”. // “Глобал иқлим ўзгаришларига чидамли, дон ҳосилдорлиги ва сифати юқори бўлган бошоқли дон, дуккакли, мойли, озуқа экинларни парваришlash истиқболлари” – халқаро илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. 2022 йил. –б. 3-9.

3. Эгамов И. У., Рахимов Т. А., Юсупов Н. Х. Показатели урожайности и качества созданных новых константных форм озимой мягкой пшеницы //Технические и естественные науки: актуальные исследования и инновационные разработки. – 2020. – С. 11.

4. Эгамов И. У. и др. Создание высокоурожайных сортов озимой мягкой пшеницы с высоким качеством зерна, пригодных для возделывания в орошаемых условиях //Влияние науки и технологий на социально-экономическое развитие России. – 2021. – С. 5-12.

5.Эгамов, И. У., Рахимов, Т. А., & Юсупов, Н. Х. (2020, April). Показатели урожайности и качества созданных новых константных форм озимой мягкой пшеницы. In *Технические и естественные науки: актуальные исследования и инновационные разработки* (p. 11).

6.Rahimov, T., & Zokirov, Z. (2022). Ho'raki no'xatni raqobatli nav sinash ko'chatzorlaridagi o'simliklarning asosiy biometrik ko'rsatkichlari. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(6), 5-9.

7.Zokirov, Z., & Rahimov, T. (2022, August). Хўраки нўхатни дастлабки нав синаш кўчатзорларидаги ўсимликларнинг асосий биометрик кўрсаткичлари. In *international conferences* (Vol. 1, No. 15, pp. 110-115).

8.Рахимов, Т. А., & Зокиров, З. З. (2022). Якка танлаш усули билан хўраки нўхотнинг линияларни ўрганишдаги адабиётларнинг ўрни. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(14), 20-23.

9.Эгамов, И. У., Сиддиқов, Р. И., Рахимов, Т. А., & Юсупов, Н. Х. (2021). Создание высокоурожайных сортов озимой мягкой пшеницы с высоким качеством зерна, пригодных для возделывания в орошаемых условиях. In *Влияние науки и технологий на социально-экономическое развитие России* (pp. 5-12).

10.Муминов, А. А., Телляев, Р. Ш., Рахимов, Т. А., & Якубов, З. Л. (2019). Влияние возделывания зернобобовых и масличных культур в качестве повторной культуры на плодородие почв и урожайность. *Актуальные проблемы современной науки*, (4), 131-136.

11.Рахимов, Т. А., Амантурдиев, И. Г., & Намазов, Ш. Э. (2019). Влияние уровня (+)-госсипола в семенах хлопчатника на степень поражаемости болезнями *ThielaviopsisBasicola* и *RhizactoniaSolani*. *Актуальные проблемы современной науки*, (2), 203-205.

12.Намазов, Ш. Э., Юлдошева, Р. Ю. А., Рахимов, Т., Амантурдиев, И., Рахманкулов, М. С., & Стипановик, Р. Д. (2016). Влияние уровня общего и (+)-госсипола в семенах на устойчивость к некоторым болезням у географически отдаленных гибридов хлопчатника. *Вестник*, 69.

13.Рахмонов, З. З., Рахимов, Т., Назаров, М., Зокиров, З., & Гуломжоновна, Г. (2016). Влияние на заболеваемости хлопчатника *thilaviopsis basicola* с различными содержаниями госсипола (+) на семенах. *Современные тенденции развития науки и технологий*, 106.

14.Рахимов, Т. А., Зайнобидинова, Г. Б., Зайнобидинов, Б. З., & Якубова, З. А. (2016). Стойкость американских образцов, местных сортов хлопчатника, а также полученных гибридов с их участием к болезни корней чёрного гниения. In *Современные тенденции развития аграрного комплекса* (pp. 717-719).

15.Рахимов, Т. А., Мирахмедов, Ф. Ш., Якубова, З. В., Мамадалиев, М. З., & Комолдинова, Д. Т. (2016). Влияние количества госсипола (+) в гибридах семян хлопчатника на степень заболеваемости болезнями *thielaviopsis basicola* и *rhizactonia saloni*. *Современные тенденции развития науки и технологий*, 103.

16.Egamov, I. U., Siddikov, R. I., Rakhimov, T. A., & Yusupov, N. K. (2021). Creation of high-yielding winter wheat varieties with high yield and grain quality suitable for irrigated conditions. *International journal of modern agriculture*, (10), 2.

17.Siddikov, R. I., Rakhimov, T. A., Egamov, I. U., Yusupov, N. K., & Nadjimov, T. E. (2021). Duration Of The Development Phases In The Control Seedlings Of Autumn Soft Willow Lines, Which Came To The Konstant State. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(6).

18.Namazov, S., Bell, A. A., Stipanovic, R. D., Marupov, A., Ishanqulova, M., Yuldosheva, R., ... & Rakhimov, T. (2011, February). Correlation of (+) Gossypol level in seeds of cotton hybrids with their insect and disease resistance. In *Meeting Abstract*.

19.Namazov, S., Yuldosheva, R., Usmanov, S., Amanturdiyev, I., Rakhimov, T., Bell, A. A., ... & Golubenko, Z. (2011, January). Inheritance and variability of some agronomic traits in genetically remote hybridization of cotton. In *National Cotton Council Beltwide Cotton Conference* (p. 55).

20.Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzoridan samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 286-290.

21. Idrisov, x. A., & karimov, a. A. (2022, july). Mosh (*phaselus aureus piper.*) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyatimosh (*phaselus aureus piper.*) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyati. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 11, pp. 106-111).

22.Xusanjon, i., & abduxolik, k. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko'chatzorida o'tkazilgan tadqiqotlar. *Research and education*, 1(4), 50-56.

23.Abdujabborovich, i. X., o'g' p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g' d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalariidan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 269-275.

23.Abdujabborovich, i. X., & mirzamaksudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar. *Science and innovation*, 1(1), 776-785.

24. Idrisov, x. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus* piper.) Navlarining tavsifi. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).

25. Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, Xalbaev Akbar Namozovich. (2022). Soyaning seleksiya ko'chatzoridagi nav namunalarini qimmatli-xo'jalik xususiyatlarini o'rganish. *Models and methods in modern science*, 1(12), 22–25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>